

عنوان البحث: أثر الاكتظاظ الصفّي على أداء المعلم في مرحلة التعليم المتوسط

ودور التكوين في التصدي له

دراسة ميدانية بولاية بسكرة

مديرية التربية لولاية بسكرة _ الجزائر _

أ_ بدري وسام

Email : wissambadri049@gmail.com

ملخص الدراسة: بالعربية والانجليزية

تهدف الدراسة الى التعرف على أثر الاكتظاظ الصفّي على أداء المعلم بمرحلة التعليم المتوسط في ولاية بسكرة ودور التكوين في تعزيز قدرته على التصدي له، وتكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على هذه المشكلة ومواجهتها، وتتفرد الدراسة كونها تُركز على دور تكوين المُعلم باعتباره أساس العملية التعليمية في حل هذه المشكلة.

إشكالية الدراسة: كيف يُؤثر الاكتظاظ الصفّي على أداء المعلم وما دور تكوين المعلمين في التصدي له؟

فرضية الدراسة: يُؤثر الاكتظاظ الصفّي سلباً على أداء المعلم ، ويُسهّم التكوين في تعزيز قدرته على التصدي لهذه الظاهرة

المنهج المُتبع: اتبعت الباحثة المنهج الوصفي

عينة الدراسة: تم تطبيق الدراسة على عينة أساسية من 150 معلم من مرحلة التعليم المتوسط بولاية بسكرة.

أدوات جمع البيانات: استبيان، الملاحظة.

نتائج الدراسة: يُؤثر الاكتظاظ الصفّي بشكل واضح على العملية التعليمية ويُعرقّل المعلم عن أداء عمله في تقديم تعليم جيد للطلاب، ولمواجهة هذه المُشكلة يجب على المُعلم أن يع أهمية التكوين والتطوير المهني في قدرته على التعامل مع الاكتظاظ ، وتم تقديم توصيات عملية للمُعلمين وللجهات الوصية في نهاية الدراسة.

الكلمات المفتاحية: الاكتظاظ الصفّي، أداء المعلم، تكوين المُعلمين.

Abstract:

This study aims to explore The impact of classroom overcrowding on teacher performance at the intermediate education stage in Biskra and the role of training in enhancing their ability to address this phenomenon. The study is significant in highlighting this issue and proposing strategies to confront it. It is distinctive in focusing on teacher training as the cornerstone of the educational process in solving this problem.

Research Problem:

How does classroom overcrowding affect teachers' performance and What is the impact of training on their ability to tackle this issue?

Hypothesis:

Classroom overcrowding negatively affects teachers' performance in Biskra, while training plays a significant role in enhancing their ability to confront this phenomenon.

Methodology:

The researcher adopted the descriptive method.

Study Sample:

The study was conducted on a primary sample of 150 teachers from: Middle schools in Biskra

Data Collection Tools:

Questionnaires and observation.

Findings:

Classroom overcrowding significantly affects teachers and hinders their ability to provide quality education to students. To address this issue, teachers must recognize the importance of training and professional development in enhancing their capability to manage overcrowded classrooms. Practical recommendations were provided for teachers and educational authorities at the conclusion of the study.

Keywords: Classroom overcrowding, Teacher performance , Teacher training.

المقدمة

يُواجه النظام التربوي التعليمي في الجزائر عدة تحديات تحوّل دون السير الحسن لعملية التعلم ، وأهم هذه التحديات هي الاكتظاظ الصفّي الذي يعتبر عائقاً يُهدد جودة التعليم وقدرة المُعلم على تقديم تعليم جيد للطلاب ، ويُشير مصطلح الاكتظاظ الصفّي الى العدد الكبير من الطلاب في الصف الواحد بما يفوق العدد المثالي ،حيث يُلاحظ تجلي هذه الظاهرة والتي تتفاقم ليصل العدد أحيانا الى أضعاف العدد المسموح به في العديد من المؤسسات، في كتابه نحو التطوير يقول حسن شحاتة أن العالم العربي يعاني من الانفجار السكاني الذي هو أساس المشكلات وانعكس بدوره على مستوى الخدمات وفي مقدمتها التعليم⁽¹⁾ ولأن تأثير هذه الظاهرة يطول أداء المعلم أولاً وحق الطلاب في تعلم جيد ثانياً فإنه من المُلح دراستها والبحث عن حلول لها للحد من تأثيراتها على الأفراد والمؤسسات، وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على الظاهرة على ولاية بسكرة تحديداً في مرحلة التعليم المتوسط لمعرفة تأثيراتها على أداء المعلم والعملية التعليمية .

دراسة مشكلة الاكتظاظ في الصفوف الدراسية يعتبر أول خطوة في عملية التنمية والسبيل الوحيد لحلّها، نظراً لتأثيراتها الكبيرة على أداء المعلمين داخل وخارج صفوفهم وعلى احتياجات الطلاب وفروقاتهم الفردية ، وكل هذا ينتهي الى تأثير سلبي واضح على البيئة التعليمية بشكل عام ،الحد من هذه المشكلة يجب أن يكون على مستوى الأفراد من خلال واجباتهم والمتمثلين في المعلمين كونهم حجر الأساس في عملية التعلم ، وعلى مستوى المؤسسات وصُناع القرار كونهم المُوجه الأول للمنظومات التربوية التعليمية ، ولأن الاستثمار في الفرد يكون أقل تكلفة وأكبر تأثيراً على المدى القصير والبعيد ، فان هذا البحث سيركز على ما يمكن تغييره وتحسينه داخل دائرة تأثير المعلم ، وهو ما يجعل تكوين المعلمين وامدادهم بالطرق والاستراتيجيات المناسبة الحل الأمثل في ظل الظروف الراهنة بعيداً عن انتظار قفزات تنموية أو نهضات علمية قد لا تتحقق في الواقع وان تحققت ستكون على المدى البعيد ، في حين يمكن البدء من تأثير الفرد كونه لبنة بناء المجتمع والجزء الذي لا يتجزء منه ،لذلك يمكن القول أن تكوين وتدريب المعلم بالإضافة لوعيه بأهمية ذلك وبتأثير هذه الظاهرة على أدائه سيجعل التغيير يبدأ من المعلمين ليصل تأثيره للمؤسسات والمنظومات، وكذلك سيكون البحث فرصة لتقديم توصيات للمسؤولين وصناع القرار في الميدان التربوي .

أن الدرجة العلمية او الخبرة السابقة التي تحصل عليها المعلمون في ظل عصر المعلومات والانفجار المعرفي لا تكون نهاية المطاف ،ولكن لا بد أن يتبعها تدريب مُستمر أثناء الخدمة ، وأن تكوين المعلم يعني كلاً من الإعداد قبل الخدمة والتدريب أثناءها⁽²⁾،ولكن هذا للأسف غير مُحقق في منظومتنا فقد بينت احدى الدراسات التي هدفت لتحديد تركيبة المعلمين

من حيث التكوين في الجزائر أن 17,5 بالمئة فقط من المعلمين هم ممن تخرجوا من المدارس العليا للأساتذة في حين أن البقية خريجي جامعات ومعاهد ليست متخصصة في التدريس⁽³⁾، وهذا ليس في الجزائر فقط بل حتى في دول الخليج العربي التي تعتبر الأفضل في المنطقة العربية من حيث الاهتمام بالتعليم ، فرغم الاختلاف النسبي في الظروف التربوية في الخليج العربي إلا أن الدارس لواقع مؤسسات اعداد وتدريب المعلمين يُلاحظ غياب السياسات الوطنية المُحددة للتكوين من الناحية الكمية والكيفية ، وعدم التوازن بين الجوانب النظرية والجوانب الأدائية وكذا افتقار هذه المؤسسات الى البحث والتجريب التربوي⁽⁴⁾.

التباين في الخلفية الاجتماعية والنفسية والبيئية لها تأثير كبير في تدني دافعية الطلاب للتعلم ومن بين أكثر العناصر الصفية التي تؤثر في ذلك هي اكتظاظ الطلبة في الصف مما يعيق التعامل مع الطلبة وتحسس مُشكلاتهم⁽⁵⁾، وهذا يجعل المعلم يُعاني من عدم الرضى وضغط العمل، والوقوع بين مشكلة الواجب والواقع المفروض عليه، وللأسف هذا التأثير لا يتوقف عند أداء المعلم فقط بل يمتد ليؤثر في جوانب متعددة في عملية التعلم وتنفيذ المناهج بكفاءة .

أكدت الاحصائيات الحديثة أن ظاهرة اكتظاظ الصفوف الدراسية تنتشر بشكل كبير في الجزائر ، ففي بعض الصفوف قد يفوق عدد الطلاب 60 طالبا في الصف الواحد ، وبمقارنته بالمتوسط العالمي الذي لا يتجاوز 30 طالبا يظهر حجم الفجوة ،حيث كشفت زيارة ميدانية قامت بها لجنة التربية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر الى عدد من المؤسسات التربوية بمقاطعة براقى شرق العاصمة سنة 2023 وضعية كارثية بأغلب المؤسسات خاصة من حيث التهيئة ،ففي متوسطة محي الدين ببراقي بلغ عدد التلاميذ 48 تلميذا في القسم الواحد، وأكثر من 60 تلميذ في متوسطة حي الرايس⁽⁶⁾(زهية ش 2023) ، أما في الجنوب فقد شكل موضوع الاكتظاظ بولاية الجلفة أحد النقاط التي أثّرت في اجتماعات المجلس الولائي حيث دعى أحد الأعضاء الى ضرورة بناء مؤسسات جديدة بالولاية ،وفي هذا الصدد قال رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم عومر بن عودة ان معدل الاكتظاظ ارتفع هذه السنة في معظم ولايات الوطن ويُرجع هذا الى أن الميزانية المخصصة للتعليم غير كافية ، وهو ما اعترف به وزير السكن محمد طارق بلعربي حيث صرح أن سنة 2023 شهدت تأخرا في انجاز المرافق العمومية ، ونّبّه بن عودة أيضا الى تأثيرات الاكتظاظ السلبية على التلاميذ وعلى الأستاذ كونه لا يتمكن من تطبيق المقاربة الحديثة في التدريس والتي تتطلب عددا محدودا من التلاميذ داخل الحجرة الواحدة⁽⁷⁾(عبد الحفيظ سجال 2024).

ورغم المبادرات التي تُطلقها وزارة التربية كل موسم دراسي للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من خلال بناء وفتح مدارس جديدة إلا أن المشكلة لازالت موجودة ومرتفعة ، ففي السنة الدراسية 2025/2024 تم اطلاق عدة قرارات واقتراحات كإعتماد مشروع الشاليهات وهي أقسام مؤقتة يتم بنائها بالمدارس التي تعاني من الاكتظاظ المدرسي⁽⁸⁾، وكذلك اقتراحات بإعتماد ما يُعرف بالأقسام الدوارة في الطورين المتوسط والثانوي وهي أقسام متنقلة ، إلى جانب اعتماد "نظام الدوامين" بالطور الابتدائي⁽⁹⁾، إلا أن المشكلة لازالت موجودة ومؤثرة .

ومقابل كل التأثيرات السلبية الناتجة عن الاكتظاظ الصفّي وفي ظل المبادرات المتواضعة لمواجهته يبرز التكوين كوسيلة مهمة للتحسين ، وحول هذا الموضوع تقول الأستاذة مقدم أمال في مشروعها " واقع تكوين المعلمين واحتياجاتهم التكوينية في الجزائر " أن واقع تكوين المعلمين في الجزائر يشهد نقصاً في محتوى البرامج التكوينية وعدم تطابق الجانب النظري مع الجانب التطبيقي ، كما أن عملية التكوين في حد ذاتها غير فعّالة لأسباب عديدة أهمها قلة المكونين المؤهلين علمياً وتربوياً لمهنة التدريس ، إذ نجد بعض المفتشين مازالوا يُطبقون الطرق التقليدية في التدريس ، كما أن المكونين والمعلمين يشكون من توقيت اجراء التكوين الذي يكون غالباً في فترة العطل وأيام الراحة وهذا يُؤثر على نشاطهم وحماسهم⁽¹⁰⁾ .

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي الى تحليل ظاهرة الاكتظاظ الصفّي وتحديد أثرها على العملية التعليمية ، كما تُركز أيضاً على دور التكوين البيداغوجي في تعزيز قدرة المعلمين على التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها ، وكذلك تُقدم لصناع القرار في الميدان التعليمي النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تلتفت انتباههم لهذه المشكلة وأبعادها ، ولعل هذه الدراسة ستكون خطوة مع خطوات أخرى لتحسين التعليم ورفع الكفاءة المهنية وتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة .

وختاماً يمكن القول أن أهمية الموضوع تكمن في ارتباطه بشكل مباشر بعملية التعليم التي كانت ولا زالت محور التنمية وتطور المجتمعات ، انطلاقاً من الفرد الذي يمثله المعلم كونه المُحرك الأساسي للعملية التعليمية ، الى المؤسسات والجهات المسؤولة ، وتتقد هذه الدراسة بكونها تُركز على الحلول قريبة المدى والقابلة للتطبيق الانبي والفعلبي بدءاً من وعي المعلم بأهمية الموضوع الى حرصه على التطوير المهني الذاتي كخطوة أولى للتصدي ، بدل انتظار وعود وتأمّلات قد لا تكون متاحة في الوقت الحالي ، وكذا ضرورة تركيزه على دائرة تأثيره انطلاقاً من قوله تعالى " ان الله لا يُغير ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم " الرد 11 .

1- مشكلة الدراسة

لقد ظهرت تغيرات وتحولات كثيرة في المجتمع خلال السنوات الأخيرة، ولعل أهمها هو تزايد عدد السكان، وذلك لأن زيادة عدد السكان يعني زيادة عدد الطلاب، وتظهر المشكلة وتتفاقم عندما لا يتم تطوير وتعديل البرامج والبيئة التعليمية بما يتناسب مع هذه الزيادة، ما يجعل العدد يفوق الطاقة الاستيعابية للمدارس، وهذه تعتبر نقطة البداية.

زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد يُشكل عبئاً كبيراً على المعلم، ويُؤثر في سير العملية التعليمية ما يجعل المعلم يتخبط بين واجباته والواقع المفروض عليه، ورغم أن المشكلة واضحة وفي تزايد، إلا أنه لم يتم إلى الآن تقنين استراتيجيات أو خطط تربوية رسمية لمُحاربتها أو التقليل منها، كما أن التكوين الذي يُقدم للمعلمين في غالبه نظريات ومناهج مثالية لا تتناسب مع الواقع، فوجود أكثر من 50 طالب في صف واحد يجعل من الصعب تنفيذها وأحياناً يفرض طرماً وأساليب لا تتوافق مع الرؤى التربوية الحديثة.

وفي دراسة أجرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعنوان " واقع التعليم العام في الوطن العربي سنة 2016، بينت إن ثمة قصورا في كفاءة المنظومات التربوية العربية في تحقيق الأهداف الكبرى التي تطمح إليها الشعوب والمجتمعات العربية، مقابل تكديس المدارس بأعداد كبيرة من المتعلمين ولهذه الأعداد مشكلات غالباً ما تُترك لفترة طويلة دون التصدي لها (11).

من أنجح السبل التي تجعل التربية ذات دور فعّال وكفؤ هو اعتماد منهج البحث والتطوير الذي يُشخص الواقع، ويُبرز مشكلاته وقضاياها، ويضع الحلول والبدائل الأفضل لمعالجتها، ويتضح مما سبق، حاجة المجتمعات العربية لدراسة مُعمقة لواقع التربية العربية والإفادة منها في تجديد مسيرة الإصلاح التربوي وتوجيه بوصلته نحو المستقبل ومتطلباته وذلك لترشيد الاستثمار في الانسان والتنمية من خلال رؤية واضحة شفافة أمام الأفراد أولاً والمؤسسات المسؤولة عن التربية في الوطن العربي ثانياً، ليقوم الجميع بدوره (12).

وقد ظهرت مشكلة الدراسة للباحثة وهي معلمة في المدرسة المتوسطة الحكومية، من خلال التجربة الشخصية والملاحظة الميدانية للمدارس، وكذلك من خلال الدورات التكوينية التي تقدمها للمُعلمين، حيث يُلاحظ دائماً تكرر مشكلة اكتظاظ الصفوف كتحدي يعرقل هؤلاء المعلمين وخاصة المبتدئين منهم، ما يجعلنا امام مسؤولية الدراسة والبحث عن الحلول.

ومما سبق توجب أن نطرح التساؤلات التالية:

- ما هي أسباب الاكتظاظ الصفّي في مدارس المرحلة المتوسطة بولاية بسكرة؟
- كيف يُؤثر اكتظاظ الصفوف الدراسية على أداء المعلم للعملية التعليمية؟
- ما هو تأثير تكوين المُعلمين على قدرتهم في التعامل مع الصفوف المكتظة؟

2- الدراسات السابقة:

تم إجراء عدة دراسات حول موضوع الاكتظاظ الصفّي، تتناول جوانب مختلفة من الظاهرة نذكر منها:

أولاً/ دراسة سعود مبارك البادري (2022) : تناولت ظاهرة اكتظاظ الطلبة في الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية بسلطنة عمان ولاة الخابورة نموذجاً ، وهدفت الدراسة الى تحديد أسباب الظاهرة وأثارها على مجتمع الدراسة والكشف عن أثارها والحلول الكفيلة لعلاجها والتعرف على الوضع التعليمي لولاية الخابورة بسلطنة عمان، وتلخصت مشكلة الدراسة في ظاهرة الاكتظاظ وتأثيراتها بالرغم من وجود جهودات حكومية لتحسين بيئة التعلم ، وقد اعتمد الباحث في ذلك على المنهج الوصفي ويتألف مجتمع البحث من 40 جهة اتصال لها علاقة بالمجتمع التربوي ، وتم اختيار العينة من مدارس حكومية مختلفة بولاية الخابورة ، وتحليل إحصائية اعداد طلبتها لعام 2023/2022 ، وقد أظهرت النتائج أن أسباب اكتظاظ الفصول الدراسية يعود لزيادة النمو السكاني والطلب على التعليم والهجرة الداخلية، وأثارها تكمن في ضعف التحصيل والاحترق النفسي للمعلمين، وضعف التقييم التربوي، ولعلاج ظاهرة الاكتظاظ لابد من انشاء مدارس جديدة، وتشغيل المدارس في بعض القرى بنظام الفترتين، كما أظهرت النتائج وجود اختلال في توزيع المدارس الحكومية في ولاية الخابورة.

ثانياً/ دراسة مسلم خولة وبن سالم مريم (2022) : تأثير الاكتظاظ المدرسي على إدارة الصف لأساتذة التعليم المتوسط في ظل عودة التدريس بالنظام العادي بعد جائحة كورونا ، وهدفت الدراسة الى التقصي عن ظاهرة الاكتظاظ المدرسي على إدارة الصف لأساتذة التعليم المتوسط بمدينة عين الفكرون بدولة الجزائر، بعد العودة من نظام التفويج بعد جائحة كورونا ، وتلخصت مشكلة الدراسة في تأثير الاكتظاظ على إدارة الصف لدى أساتذة التعليم المتوسط بعد الرجوع الى التدريس بالنظام العادي بعد الانقطاع الذي فرضته الجائحة ، واستخدمت الباحثتين المنهج الوصفي ، على عينة من 91 أستاذا تم اختيارهم بشكل قصدي ، بعد معالجة البيانات احصائياً باستخدام التكرارات والنسب المئوية أظهرت النتائج أن ظاهرة الاكتظاظ المدرسي تُؤثر على إدارة الصف لأساتذة التعليم المتوسط في بعدها البيداغوجي، والاجتماعي ، والنفسي للأستاذ .

ثالثاً/ دراسة حريزي يوسف (2021) : الاكتظاظ المدرسي وعلاقته بالاداء التربوي للأستاذ - دراسة ميدانية متوسطة عمر بن الخطاب الجزائر ، هدفت الدراسة الى توضيح مفاهيم الاكتظاظ المدرسي وتأثيره على الأداء التربوي للأستاذ في مرحلة التعليم المتوسط ،حيث تلخصت مشكلة البحث في إمكانية وجود علاقة بين الاكتظاظ المدرسي والأداء التربوي للأستاذ ، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي أيضا ، وتألّف مجتمع العينة من مجموعة من التلاميذ بمنطقة حمام الضلعة، وأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك تأثير وعلاقة بين الاكتظاظ المدرسي والأداء التربوي للأستاذ.

رابعاً/ دراسة يحي خير الله عودة (2019): الاكتظاظ المدرسي - دراسة ميدانية في مدينة بغداد-، هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم الأسباب المؤدية إلى حدوث الاكتظاظ المدرسي والآثار السلبية المترتبة عنه، أجريت الدراسة على عينة من (50) مبحوث من المعلمين، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن هناك علاقة بين الاكتظاظ المدرسي داخل المدرسة وتسرب التلاميذ، كما أن الاكتظاظ السكاني يؤدي إلى حدوث ظاهرة الاكتظاظ المدرسي.

التعقيب على الدراسات السابقة وعلاقتها بالدراسة الحالية:

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة التي أجريت حول ظاهرة الاكتظاظ الصفّي، نجد انها في المجمل تناولت التأثير السلبّي للاكتظاظ الصفّي كظاهرة تربوية اجتماعية على أداء المعلم والعملية التعليمية، والتي أجريت على عينة من المعلمين في منطقة جغرافية محددة، حيث اتبعت المنهج الوصفي، وانتهت جميعها الى أن الاكتظاظ الصفّي مشكلة يجب حلّها.

في حين لاحظ الباحث أن كل الدراسات السابقة قد ركزت على الآثار والأسباب فقط ولم تتطرق للحلول كعنصر أساسي ، ما جعل من الضروري اعداد هذه الدراسة لملأ هذا الفراغ والتركيز على الحلول خاصة تلك التي تتعلق بدور المعلم لأنها حسب رأي الباحثة الأكثر فعالية في التطبيق، وذلك لأن الدراسات أثبتت أن المعلم يمكنه العمل في أصعب الظروف إذا كان يمتلك الكفاءة المناسبة لذلك.

ومن كل ما سبق يمكن القول، أن التركيز على دور المعلم وجهوداته في التطوير الذاتي والمهني سيكون أكثر فعالية من التركيز على جهودات الدولة والمنظومات التعليمية وذلك لأن التغيير المطلوب على مستواها سيكون صعب التطبيق وبعيد المدى، عكس التوجه الأول الذي يعتمد على الاستثمار في العنصر البشري كونه الأعلى تأثيراً .

فرضياتها:

الفرضية الفرعية 01: الاكتظاظ في الصفوف الدراسية بمرحلة المتوسط في ولاية بسكرة بسبب تزايد عدد الطلاب وقلة

الموارد التعليمية.

الفرضية الفرعية 02: يُؤثر الاكتظاظ الصفّي تأثيراً سلبياً على أداء المعلم.

الفرضية الفرعية 03: تكوين المعلمين يُعزز قدرتهم على مواجهة مشكلة الاكتظاظ الصفّي .

3- أهمية الدراسة:

- تكمن أهمية هذه الدراسة أولاً في تسليط الضوء على ظاهرة الاكتظاظ الصفّي وتزويد القطاع التربوي والتعليمي بحقائق ومفاهيم حولها.
- وثانياً لتسدّد شح الدراسات والبحوث التي تناولت هذه المشكلة رغم أهميتها وتأثيرها الكبير على القطاع التربوي.
- تزويد القادة التربويين وأصحاب القرار بالحلول والمقترحات للحد من تأثيرات هذه الظاهرة.
- تتفرد هذه الدراسة عن بقية الدراسات كونها تُركز بشكل أساسي على دور المعلم باعتباره مُحرك العملية التعليمية والمسؤول الأول عن الصفوف الدراسية، وأيضاً باعتبار تكوين المعلم هو أقصر وأفضل طريق لاحتداث التغيير على المدى القريب.

4- أهداف الدراسة:

- التعرف على أسباب الاكتظاظ في الصفوف الدراسية بمرحلة التعليم المتوسط ولاية بسكرة .
- الكشف عن آثار الاكتظاظ الصفّي على أداء المعلم وسير العملية التعليمية؛
- التأكيد على أهمية تكوين المعلمين كأداة أساسية لمواجهة هذه المشكلة؛

5- ضبط مصطلحات الدراسة:

- الاكتظاظ:

من الفعل كظّ، اشتد وقيل كثر واكتنز، و ابن الأعرابي: كظ يكظوا كظاً، إذا ركب بعضه ركباً⁽¹³⁾، بمعنى "كظّ المكان" إذا امتلأ وضاق بما فيه، ويُعبر اللفظ عن حالة الامتلاء الشديد والضيّق بسبب تراكم الأفراد أو الأشياء بشكل يفوق السعة المعتادة، مما يسبب ضغطاً أو ضيقاً في المساحة.

- الاكتظاظ الصفّي:

يُشير الى زيادة عدد الطلاب في الفصول الدراسية بحيث يتجاوز السعة المثلى للتعليم الفعال، مما يعوق قدرة المعلم على التفاعل مع الطلاب بشكل فردي⁽¹⁴⁾.

- أداء المُعلم :

يُشير الى سلوك المعلم أثناء مواقف التدريس سواء داخل الصف أو خارجه، ويُلاحظ أن هذا الأداء هو الترجمة الإجرائية لما يقوم به المُعلم من أفعال أو استراتيجيات في التدريس أو في إدارة الصف أو مساهمته في الأنشطة المدرسية او غيرها من الأعمال المتعلقة بتعلم الطلاب⁽¹⁵⁾ أي أنه هو الممارسة الفعلية والعملية لمهنة التدريس بكفاءة عالية وتقنية تربوية حديثة ومتلائمة مُحققا المقاربة بالكفاءات والمُسطرة في البرامج التربوية الحديثة⁽¹⁶⁾.

- تكوين المُعلمين:

مصطلح التكوين والتدريب لهما نفس المعنى، وفي التشريع المدرسي الجزائري يُقصد بتكوين المعلمين العملية التي تنظمها وزارة التربية لاعداد المعلمين للمهنة قبل وأثناء عملية التدريس .

التكوين هو عملية تعديل إيجابي ذي اتجاهات خاصة تتناول سلوك الفرد من الناحية المهنية والوظيفية، وذلك لاكتساب معارف وخبرات يحتاج إليها وتحصيل معلومات تنقصه واتجاهات صالحة للعمل والإدارة، والمهارات الملائمة وعادات اللازمة لرفع مستوى كفاءته في الشروط المطلوبة لاتقان العمل⁽¹⁷⁾.

و تدريب المعلم هو عملية تنموية للمهارات والكفايات المهنية أثناء الخدمة، لمواكبة التطور الحاصل في المهنة⁽¹⁸⁾.

أولاً/ إجراءات الدراسة:

1- محددات الدراسة:

تحدد نتائج الدراسة بما يأتي:

- المعلومات التي قدمها 150 معلم ومعلمة أجابوا على استبيان الدراسة المتكون من 25 سؤال يستهدف الإجابة على فرضيات وأهداف الدراسة .
- اقتصرت الدراسة على مراجعة الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت هذا الموضوع او جزءا منه، وعلى الاستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات.
- نتائج الملاحظة الشخصية للباحث مع مجموعة من المعلمين يعانون من ظاهرة الاكتظاظ الصفّي كانت للتعلم في الموضوع ودراسة جانبه النفسي والشخصي، وليست مبنية على دراسات او احصائيات، حيث تم التركيز خلالها على الملاحظات الشخصية للمعلمين.

2- مجالات الدراسة:

المجال الزمني: قام الباحث بإجراء الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة من شهر ماي 2024 الى غاية نهاية شهر نوفمبر 2024.

المجال المكاني: قام الباحث بعمل استمارات الكترونية وتوزيعها على المعلمين بولاية بسكرة عبر المجموعات التربوية.

المجال البشري: شملت الدراسة جميع مُعلمي المرحلة المتوسطة الذين يعانون من ظاهرة الاكتظاظ الصفّي .

3- منهج الدراسة:

اعتمد الباحث المنهج الوصفي لأنه يتماشى وطبيعة موضوع الدراسة، والذي يُعتبر منهج بحثي يُستخدم لدراسة الظواهر كما هي في الواقع، بهدف وصفها وتفسيرها بشكل دقيق ومنظم، يعتمد هذا المنهج على جمع المعلومات والبيانات حول الظاهرة المدروسة وتحليلها دون التدخل في حدوثها، مما يساعد الباحث على فهم أبعادها واكتشاف العلاقات بينها (19).

4- مجتمع وعينة الدراسة

- **مجتمع الدراسة:** يقصد بمجتمع البحث جميع مفردات الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها (20)، وفي دراستنا مجتمع البحث هو جميع المعلمين الذين يعانون من مشكلة الاكتظاظ الصفّي ، ولأن مجتمع الدراسة كبير جدا ويصعب تحديده فقد كان لزاما اختيار عينة منه.

- **عينة الدراسة:** العينة هي مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة الأصلي يختارها الباحث بأساليب مختلفة، بحيث تكون ممثلة لمجتمع الدراسة تمثيلاً دقيقاً (21).

بما أن موضوع الدراسة هو الاكتظاظ الصفّي فان العينة متمثلة في مُعلمي المرحلة المتوسطة الذين يعانون من الاكتظاظ الصفّي بولاية بسكرة ، ونظرا لاتساع الرقعة الجغرافية للبحث وصعوبة الوصول لكل أفراد العينة فاننا اخترنا بشكل عشوائي 150 معلم من أصل 3029 معلم.

5- ضبط متغيرات الدراسة:

تبين لنا من خلال الموضوع والفرضيات وجود ثلاث أنواع من المتغيرات

1. **المتغير المستقل:** وهو الاكتظاظ الصفّي وتم قياسه بطريقتين أساسيتين، الأولى هي العدد المرجعي للطلاب والمتمثل في 30 طالب في الصف الواحد حيث يمثل المتوسط المثالي، والثانية هي مستويات الاكتظاظ (منخفض، متوسط، مرتفع).

2. **المتغير التابع:** وهو أداء المعلم وتم قياسه بثلاث طرق أساسية الأولى المقياس الأدائي من خلال الاستبيانات، والثانية بقياس مستوى الرضا الوظيفي للمعلم، والثالثة بتحليل نسب تحقيق أهداف التعليم (التقييم، الإدارة الصفية، التفاعل مع الطلاب).

3. **المتغير الوسيط:** وهو التكوين البيداغوجي للمعلم وتم قياسه عن طريق تقييم جودة التدريب المقدم للمعلمين بالإضافة لمدى تطبيق المعلمين للتقنيات والأساليب المكتسبة من هذا التدريب .

6- أدوات الدراسة:

- الاستبيان: تم توزيع الاستبيان الإلكتروني على معلمي المرحلة المتوسطة بولاية بسكرة، وكان يتكون من استبيان أساسي أجاب عنه 150 معلم، واستبيان ثانوي أجاب عنه 350 معلم من مختلف الولايات الأخرى وتم الاعتماد عليه للمقارنة ، والتي تم عرضها على مجموعة من الخبراء التربويين وتم تصحيح بعض العبارات والعناصر .
- الملاحظة: تم عمل زيارات لمعلمين يعانون من مشكلة الاكتظاظ الصفّي، كان الهدف منها التعرف على أثر الظاهرة على أدائهم ونفسياتهم ورائهم الشخصية ولم يتم الاعتماد عليها بشكل رسمي في التحليل .

7- المقياس المعتمد في الدراسة:

تم اعداد هذه الاستمارة باستخدام مقياس ليكارت الثلاثي لقياس العبارات حيث يقابل كل عبارة قائمة تحمل الاختبارات التالية (غير موافق، محايد، موافق) والمناسبة مع الأوزان (1، 2، 3) على الترتيب.

جدول رقم (1): مجالات الاتجاهات حسب ليكارت الثلاثي

3_2,34	2,33_1,67	1,66_1	المتوسط المرجح
مرتفع	محايد	غير موافق	اتجاه الإجابة
مرتفع	متوسط	منخفض	المستوى
3	2	1	الدرجة

ثانيا/ عرض ومناقشة نتائج الدراسة

1/ صدق الدراسة

1-1 صدق ثبات أداة الدراسة

يعبر الثبات عن مدى خلو أدوات جمع البيانات من الأخطاء التي تشوب القياس أي مدى قياس الاختبار للسمة التي يريد الباحث/الطالب قياسها، فدرجات الاختبار تكون ثابتة عندما يقيس الاختبار سمة معينة قياساً مُتسقاً في الظروف المتباينة التي قد تؤدي إلى أخطاء القياس، وبالتالي فالثبات يفيد الدقة في القياس كما يهتم أيضا بتأثير الأخطاء العشوائية للقياس على استقرار الدرجات، من أجل التعرف إلى مدى ثبات الاستبيان سيتم الاعتماد على المؤشر الاحصائي alpha Cronbach الفأ كرونباخ وهو يعرف بأنه طريقة لقياس ثبات الاستبيان بحيث كلما زاد هذا

المؤشر عن نسبة 60% كلما دلّ ذلك على ثبات الاستبيان وفيما يلي الجدول الذي يوضح معاملات الثبات بالنسبة للعينة محل الدراسة.

الجدول رقم (2): معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات المتغيرات والدرجة الكلية للاستبيان

البيان	الفا كرونباخ
المحور الأول	0.726
المحور الثاني	0,725
المحور الثالث	0,922
المحور الرابع	0,764
قيمة الثبات الكلي للاستبيان	0,703

المصدر: من اعداد الباحثة بناءً على مخرجات برنامج spss

نلاحظ من الجدول أعلاه أن نتائج معامل الفا كرونباخ بالنسبة لمحاور الدراسة فيما يتعلق بالمحور الأول من الاستبيان نجد قيمته 0,726 أي 72,6%، وبالنسبة للمحور الثاني من الاستبيان تصل قيمته الى 0,725 أي 72,5%، اما بالنسبة للمحور الثالث فقيمة الفا كرونباخ 0,922 أي 92,2%، أما المحور الرابع فقيمته 0,764 أي 76,4% واستنادا الى نتيجة معامل الفا كرونباخ بالنسبة لمعامل الثبات الكلي للاستبيان التي بلغت 0,703 أي 70,3% فان هذا يدل على ثبات الاستبيان استنادا الى القاعدة السابقة للقياس.

1-2 صدق الاتساق الداخلي

هو مدى اتساق كل عبارة من عبارات الاستبيان مع البعد الذي تنتمي اليه هذه العبارات، وهذا من خلال استعمال معامل ارتباط سبيرمان (Spearman correlation) لحساب معاملات الارتباط بين كل عبارة من عبارات محاور الاستبيان والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه هذه العبارة.

اختبار الاتساق الداخلي لعبارات المحور الأول: لتحديد مختلف النتائج المتعلقة بدرجة الارتباط ودرجة المعنوية بين العبارات ومحورها، اعتمدت الباحثة على معامل ارتباط سبيرمان Spearman correlation لقياس قيمة الارتباط بين كل عبارة من عبارات المحور مع محورها.

الجدول رقم (3): اختبار الاتساق الداخلي لعبارات المحور الأول:

رقم العبارة	العبارة	معامل الارتباط سبيرمان sp	مستوى الدلالة sig
1	ضعف التخطيط التربوي وتوزيع الطلاب على المدارس يزيد من حدة الاكتظاظ الصفّي	0,415**	0,000
2	قلة الدعم الحكومي لقطاع التعليم تسهم في تفاقم مشكلة الاكتظاظ في المدارس.	0,328**	0,000
3	يشكل زيادة أعداد السكان أحد العوامل الرئيسية في تفاقم مشكلة الاكتظاظ في الصفوف الدراسية.	0,547**	0,000
4	غياب التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في توفير مدارس جديدة يساهم في الاكتظاظ الصفّي	0,459**	0,000
5	تراكم الطلاب في بعض المدارس يعود إلى محدودية الفرص التعليمية في المناطق المختلفة	0,554**	0,000
6	تراكم الطلاب في بعض المدارس يعود إلى محدودية الفرص التعليمية في المناطق المختلفة	0,442**	0,000

المصدر: من اعداد الباحثة بناءً على مخرجات برنامج spss

يوضح الجدول أعلاه أن قيمة الارتباط للعبارة محصورة بين (0,328**) و (0,545**) ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (0,01) و (0,05) هذا ما يدل على وجود ارتباط مقبول بين عبارات المحور الأول مع محورها.

الجدول رقم (4): اختبار الاتساق الداخلي لعبارة المحور الثاني

رقم العبارة	العبارة	معامل الارتباط سبيرمان sp	مستوى الدلالة sig
1	يؤدي الاكتظاظ الصفّي إلى تراجع قدرة المعلم على إدارة الفصل بفعالية.	0,556**	0,000
2	يعوق الاكتظاظ الصفّي قدرة المعلم على توفير اهتمام فردي للطلاب.	0,360**	0,000
3	يتسبب الاكتظاظ في تدهور مستوى الانضباط داخل الفصول الدراسية	0,585**	0,000

0.000	0.461**	يقلل الاكتظاظ من فعالية تقنيات التدريس التي يعتمد عليها المعلم	4
0.000	0.464**	الاكتظاظ في الصفوف يساهم في زيادة الضغط النفسي على المعلم ويؤثر في أدائه.	5
0.000	0.633**	يقلل الاكتظاظ الصفّي من قدرة المعلم على حل المشاكل الصفّية	6
0.000	0.604**	الاكتظاظ الصفّي يحد من قدرة المعلم على تقديم شرح متعمق ومفصل للموضوعات	7

المصدر: من اعداد الباحثة بناءً على مخرجات برنامج SPSS

يوضح الجدول أعلاه ان قيمة الارتباط للعبارات محصورة بين (0,360**) و (0,604**) ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (0,01) و (0,05) هذا ما يدل على وجود ارتباط مقبول بين عبارات المحور الثاني مع محورها.

الجدول رقم (5): اختبار الاتساق الداخلي لعبارات المحور الثالث:

رقم العبارة	العبارة	معامل الارتباط سبيرمان sp	مستوى الدلالة sig
1	تدريب المعلمين على استراتيجيات تدريس فعّالة في الصفوف المكتظة يمكن أن يساهم في تحسين سير العملية التعليمية	0.742**	0.000
2	إعداد المعلمين بشكل جيد يمكن أن يعزز من قدرتهم على التفاعل مع الطلاب في بيئات تعليمية مكتظة.	0.783**	0.000
3	تكوين المعلمين في مجال إدارة الصفوف المكتظة يساعد في تقليل آثار الاكتظاظ على جودة التعليم.	0.756**	0.000
4	توفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين يمكن أن يرفع من كفاءتهم في التعامل مع الاكتظاظ الصفّي.	0.721**	0.000
5	تعزيز التدريب المستمر للمعلمين على أساليب التدريس الفعّالة يساهم في تحسين العملية التعليمية في الصفوف المكتظة	0.757**	0.000

0.000	0,680**	تكوين المعلمين في مهارات إدارة الوقت يعينهم على التعامل مع التحديات الناتجة عن الاكتظاظ	6
0.000	0,716**	تكوين المعلمين في مهارات التقييم الفعّالة يعزز من جودة التعليم في الصفوف المكتظة.	7

المصدر: من اعداد الباحثة بناءً على نتائج spss

يوضح الجدول أعلاه ان قيمة الارتباط للعبارات محصورة بين (0,680**) و (0,783**) ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (0,01) و (0,05) هذا ما يدل على وجود ارتباط مقبول بين عبارات المحور الثالث مع محورها.

الجدول رقم (6): اختبار الاتساق الداخلي لعبارات المحور الرابع

رقم العبارة	العبارة	معامل الارتباط سبيرمان sp	مستوى الدلالة sig
1	يجب على الحكومات تخصيص ميزانيات إضافية لبناء مدارس جديدة لتقليل الاكتظاظ.	0.237**	0.03
2	استخدام التكنولوجيا في التعليم يساهم بشكل كبير في تقليل تأثير الاكتظاظ الصفّي	0.699**	0.000
3	من الضروري زيادة عدد الفصول الدراسية وتوزيع الطلاب بشكل أكثر كفاءة بين المدارس	0.467**	0.000
4	بناء مدارس إضافية في المناطق الريفية والحضرية يساعد في تخفيف مشكلة الاكتظاظ وتحسين تجربة التعليم.	0.322**	0.000
5	يجب على الحكومات توفير الدعم المالي والتقني للمعلمين للتعامل مع الظروف الناتجة عن الاكتظاظ	0.332**	0.000
6	تشجيع التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد يمكن أن يساهم في تقليل الاكتظاظ في المدارس التقليدية.	0.807**	0.000

7	ينبغي تقليص أعداد الطلاب في الصفوف الدراسية لتوفير بيئة تعليمية أفضل.	0,191*	0,19
---	---	--------	------

المصدر: من اعداد الباحثة بناءً على نتائج spss

يوضح الجدول أعلاه ان قيمة الارتباط للعبارات محصورة بين (0,191*) و (0,807**) ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (0,01) و (0,05) هذا ما يدل على وجود ارتباط مقبول بين عبارات المحور الرابع مع محورها، ما عدا العبارة السابعة فهي غير دالة احصائيا لذا يمكن استثناءها.

2- تحليل البيانات

سنحاول في هذا المبحث عرض وتحليل البيانات الشخصية والوظيفية ومن ثم اختبار فرضيات الدراسة:

1-2 عرض وتحليل البيانات الشخصية

تم توزيع استمارات الاستبيان على مجتمع الدراسة والتعرف على البيانات الشخصية والوظيفية لمجتمع الدراسة وفيما يلي تحليل لذلك.

3-1-2 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية:

الشكل رقم: (3): توزيع العينة حسب الخبرة

الجدول رقم (9): توزيع العينة حسب الخبرة

النسبة %	التكرار	سنوات الخبرة
74.7	112	أقل من 5 سنوات
16.7	25	من 5 سنوات ل 10 سنوات
13	13	أكثر من 10 سنوات
100	150	المجموع

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج SPSS

يلاحظ من الجدول أعلاه أن أغلبية أفراد عينة الدراسة لديهم خبرة قليلة، حيث سجلت الفئة (أقل من 5 سنوات) نسبة مئوية هي الأعلى قدرت بـ: 74.7%، واحتلت الفئة (من 5 سنوات ل 10 سنوات) المرتبة الثانية بنسبة قدرت بـ 16.7%، واحتلت

المشاهدات للفئة (أكثر من 10 سنوات خبرة) المرتبة الثالثة والأخيرة بنسبة قدرت بـ 13%، إجمالاً يمكن القول إن أفراد العينة ليس لديهم خبرة كبيرة في المهنة.

4-1-2 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متوسط الطلاب:

الشكل رقم (4): التوزيع البياني لأفراد العينة حسب متوسط الطلاب الجدول (10): توزيع العينة حسب متوسط الطلاب

متوسط الطلاب	التكرار	النسبة %
من 20 الى 30	32	21,3
من 30 الى 40	68	45,3
من 40 الى 50	44	29,3
أكثر من 50	6	4
المجموع	150	100

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج SPSS

يلاحظ من الجدول أعلاه أن أغلبية الطلاب ينتمون إلى الفئة من (30 إلى 40)، حيث سجلت هذه الأخيرة نسبة مئوية هي الأعلى قدرت بـ: 45.3%، واحتلت الفئة (من 40 إلى 50) المرتبة الثانية بنسبة قدرت بـ 29,3%، تليها الفئة (من 20 إلى 30) في المرتبة الثالثة بنسبة قدرت بـ 21,3%، وفي الأخير وفي المركز الرابع الفئة (أكثر من 50) بنسبة قدرت بـ 4%، أي أن أغلب أفراد العينة يُدرسون صفوف مكتظة يفوق عدد الطلاب فيها المتوسط المثالي المتمثل في 30 طالب (68) معلم من أصل 150 صفوفهم مكتظة بالطلاب).

5-1-2 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نسبة الاكتظاظ:

الشكل رقم (5): التوزيع البياني لأفراد العينة حسب نسبة الطلاب الجدول (11): توزيع العينة حسب نسبة الطلاب

نسبة الطلاب	التكرار	% النسبة
منخفض	6	4
متوسط	74	49,3
مرتفع	70	46,7
المجموع	150	100

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج SPSS

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن النسبة الأعلى هي متوسط بنسبة 49,3% تليها النسبة مرتفع في المرتبة الثانية بنسبة 46,7%، ثم في المرتبة الأخيرة نسبة منخفض ب 4%، وبالتالي يمكن القول نسبة التلاميذ في أقسام أفراد العينة من متوسط الى مرتفع، حيث أن نسبة المعلمين الذين صرحوا أن الاكتظاظ مرتفع في صفوفهم نسبة كبيرة جدا مقارنة بالعدد الإجمالي وهو ما يُظهره الجدول رقم 10، حيث يعتبر المعلمون أن صف من 30 الى 50 طالب هو صف مكتظ جدا.

2-2 أسباب الاكتظاظ الصفّي

تحليل نتائج المحور الأول: من أجل معرفة مدى تحقيق هذا المحور من طرف عينة الدراسة تم تلخيص النتائج في الجدول التالي:

الجدول (12): تحليل وتفسير إجابات العينة حول المحور الأول:

العبارات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التكرار والنسبة	غير موافق	محايد	موافق
1. ضعف التخطيط التربوي وتوزيع الطلاب على المدارس يزيد من حدة الاكتظاظ الصفّي	2,833	0,439	التكرار النسبة %	4	17	129
2. قلة الدعم الحكومي لقطاع التعليم تسهم في تفاقم مشكلة الاكتظاظ في المدارس.	2,913	0,400	التكرار النسبة %	6	1	134
				4	0,7	95,3

108	17	25	التكرار	0,764	2,553	3. يشكل زيادة أعداد السكان أحد العوامل الرئيسية في تفاقم مشكلة الاكتظاظ في الصفوف الدراسية
72	11,3	16,3	النسبة %			
125	15	10	التكرار	0,560	2,766	4. غياب التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في توفير مدارس جديدة يساهم في الاكتظاظ الصفّي
83,3	10	6,7	النسبة			
111	22	17	التكرار	0,680	2,626	5. تراكم الطلاب في بعض المدارس يعود إلى محدودية الفرص التعليمية في المناطق المختلفة
74	14,7	11,3	النسبة			
136	4	10	التكرار	0,519	2,840	6. يؤدي نقص في بناء المنشآت التعليمية إلى ارتفاع عدد الطلاب في الصفوف الدراسية
90,7	2,7	6,7	النسبة			
				0,292	2,755	المحور الأول

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج SPSS

من الجدول أعلاه نلاحظ ما يلي:

بلغ المتوسط الحسابي للمحور الأول 2,755 وهذا يعني درجة موافقة جيدة، كما بلغ الانحراف المعياري 0,292 أي لا

يوجد تشتت في إجابات أفراد العينة وفيما يلي تفصيل للنتائج الإحصائية لعبارات هذا المحور، حيث نجد:

▪ تشير نتائج العبارة الأولى (ضعف التخطيط التربوي وتوزيع الطلاب على المدارس يزيد من حدة الاكتظاظ الصفّي):

إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر بـ 2,833 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري بـ 0,439 أي يوجد

تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 86% من المستجوبين يوافقون على أن ضعف التخطيط التربوي وتوزيع

الطلاب على المدارس يزيد من حدة الاكتظاظ، بينما 14% لا يوافقون على ذلك.

▪ تشير نتائج العبارة الثانية (قلة الدعم الحكومي لقطاع التعليم تسهم في تفاقم مشكلة الاكتظاظ في المدارس.):

إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر بـ 2,913 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري بـ 0,400 أي يوجد تشتت

في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 95,3% من المستجوبين يوافقون على أن قلة الدعم الحكومي لقطاع التعليم تسهم

في تفاقم مشكلة الاكتظاظ في المدارس، بينما 4,7% لا يوافقون على ذلك، ويعزوا الباحث ذلك إلى أن قلة الدعم تؤثر

في عدد المدارس وكذا الصفوف الدراسية والمعلمين، وهو ما يفاقم من مشاكل الاكتظاظ وذلك لأن تطوير الحياة المدرسية يتطلب دعم مستمر وبتزايد عدد الطلاب كي يواكب التطورات والتغيرات الحاصلة .

■ **تشير نتائج العبارة الثالثة: (يشكل زيادة أعداد السكان أحد العوامل الرئيسية في تفاقم مشكلة الاكتظاظ في الصفوف الدراسية):** إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,553 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,764 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 72% من المستجوبين يوافقون على أن زيادة أعداد السكان أحد العوامل الرئيسية في تفاقم مشكلة الاكتظاظ في الصفوف الدراسية)، بينما 28% لا يوافقون على ذلك، ويعزو الباحث ذلك إلى التأثيرات المباشرة والغير مباشرة للتزايد السكاني حيث يتسبب هذا الأخير في زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب وكذلك زيادة السكان يعني تفاقم مشكلة النزوح نحو المدن وهو ما يسبب خلل في توزيع الطلاب على الصفوف الدراسية، وإذا لم يتوافق تزايد السكان مع تطوير هياكل الخدمات الاجتماعية فحتمًا النتيجة تكون حدوث خلل في منظومة التعليم كونها هيكل أساسي فيها .

■ **تشير نتائج العبارة الرابعة: (غياب التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في توفير مدارس جديدة يساهم في الاكتظاظ الصفّي):** إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,766 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,560 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 83,3% من المستجوبين يوافقون على أن غياب التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في توفير مدارس جديدة يساهم في الاكتظاظ الصفّي، بينما 16,7% لا يوافقون على ذلك، وهو ما يفسر وجود مدارس تعاني من الاكتظاظ الصفّي ومدارس أخرى صفوفها شبه فارغة .

■ **تشير نتائج العبارة الخامسة: (تراكم الطلاب في بعض المدارس يعود إلى محدودية الفرص التعليمية في المناطق المختلفة):** إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,626 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,680 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 74% من المستجوبين يوافقون على أن تراكم الطلاب في بعض المدارس يعود إلى محدودية الفرص التعليمية في المناطق المختلفة، بينما 26% لا يوافقون على ذلك، ويعزو الباحث ذلك إلى أن تزايد عدد السكان سيسبب النزوح السكاني كما ذكرنا سابقًا الأمر الذي يجعل مدارس المدن أكثر اكتظاظًا من غيرها، كما أن بعض المدارس قد تشهد توافد كبير للطلاب عن غيرها من المدارس رغم وجودهم في نفس المنطقة أو المدينة وذلك بسبب التجهيزات المتوفرة فيها أو بسبب طاقمها الإداري أيضا .

▪ تشير نتائج العبارة السادسة: (يؤدي نقص في بناء المنشآت التعليمية إلى ارتفاع عدد الطلاب في الصفوف الدراسية):

إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر بـ 2,840 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري بـ 0,519 أي يوجد

تشقت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 90,7% من المستجوبين يوافقون على أن النقص في بناء المنشآت التعليمية

يؤدي إلى ارتفاع عدد الطلاب في الصفوف الدراسية، بينما 9,3% لا يوافقون على ذلك.

2-3 تأثير الاكتظاظ الصفّي على أداء المعلم

الجدول (13): تحليل وتفسير إجابات العينة حول المحور الثاني

العبارات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التكرار والنسبة	غير موافق	محايد	موافق
1. يؤدي الاكتظاظ الصفّي إلى تراجع قدرة المعلم على إدارة الفصل بفعالية.	2,820	0,505	التكرار	8	11	131
			النسبة %	5,3	7,3	87,3
2. يعوق الاكتظاظ الصفّي قدرة المعلم على توفير اهتمام فردي للطلاب.	2,913	0,349	التكرار	4	3	134
			النسبة %	2,7	2	95,3
3. يتسبب الاكتظاظ في تدهور مستوى الانضباط داخل الفصول الدراسية	2,840	0,478	التكرار	7	10	133
			النسبة %	4,7	6,7	88,7
4. يقلل الاكتظاظ من فعالية تقنيات التدريس التي يعتمد عليها المعلم	2,873	0,422	التكرار	5	9	136
			النسبة	3,3	6	90,7
5. الاكتظاظ في الصفوف يساهم في زيادة الضغط النفسي على المعلم ويؤثر في أدائه.	2,913	0,365	التكرار	4	5	141
			النسبة	2,7	3,3	94
6. يقلل الاكتظاظ الصفّي من قدرة المعلم على حل المشاكل الصفية	2,746	0,615	التكرار	14	10	126
			النسبة	9,3	6,7	84

129	11	10	التكرار	0,547	2,793	7.الاكتظاظ الصفّي يحد من قدرة المعلم على تقديم شرح متعمق ومفصل للموضوعات
86	7,3	6,7	النسبة			
				0,293	2,844	المحور الثاني

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج تحليل الاستبيان من خلال Spss

من الجدول أعلاه نلاحظ ما يلي:

بلغ المتوسط الحسابي للمحور الثاني **2,844** وهذا يعني درجة موافقة جيدة، كما بلغ الانحراف المعياري **0,293** أي لا يوجد تشتت في إجابات أفراد العينة وفيما يلي تفصيل للنتائج الإحصائية لعبارات هذا المحور، حيث نجد:

- تشير نتائج العبارة الأولى (يؤدي الاكتظاظ الصفّي إلى تراجع قدرة المعلم على إدارة الفصل بفعالية.): إلى ان قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,820 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,505 أي يوجد تشتت في إجابات الباحثين، كما أن حوالي 87,3% من المستجوبين يوافقون على ان الاكتظاظ الصفّي يؤدي الى تراجع من قدرة المعلم على إدارة صفه، بينما 12,7% لا يوافقون على ذلك،
- تشير نتائج العبارة الثانية (يعوق الاكتظاظ الصفّي قدرة المعلم على توفير اهتمام فردي للطلاب.): إلى ان قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,926 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,349 أي لا يوجد تشتت في إجابات الباحثين، كما أن حوالي 95,3% من المستجوبين يوافقون على ان يعوق الاكتظاظ الصفّي قدرة المعلم على توفير اهتمام فردي للطلاب، بينهم 4,7% لا يوافقون على ذلك، ويعزو الباحث ذلك الى أن تزايد أعداد الطلاب يؤدي الى تزايد نسبة الفروقات الفردية ما يجعل المعلم غير قادر على توفير تعليم فردي للطلاب وخاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات تعلم او من حالات خاصة .
- تشير نتائج العبارة الثالثة: (يتسبب الاكتظاظ في تدهور مستوى الانضباط داخل الفصول الدراسية): إلى ان قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,840 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,478 أي لا يوجد تشتت في إجابات الباحثين، كما أن حوالي 88,7% من المستجوبين يوافقون على ان (الاكتظاظ يتسبب في تدهور مستوى

الانضباط داخل الفصول الدراسية)، بينما 11،4% لا يوافقون على ذلك، ويعزو الباحث ذلك إلى أن الصفوف المكتظة تكثر فيها المشاكل الصفية بسبب عدم قدرة المعلم على احتواء جميع السلوكيات السلبية، وأيضاً يستغل الطلاب المشاغبين ومن تتخفّض لديهم الرغبة في التعلم انشغال المعلم مع بقية زملائهم في افتعال الفوضى، كما أن العدد الكبير للطلاب لا يسمح للمعلم ببناء علاقة صحية وفعالة مع طلابه والتي من شأنها أن تُقلل من تمردهم على قوانين الصف الدراسي.

■ **تشير نتائج العبارة الرابعة: (يقلل الاكتظاظ من فعالية تقنيات التدريس التي يعتمد عليها المعلم):** إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر بـ 2,873 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري بـ 0,422 أي لا يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 90,7% من المستجوبين يوافقون على أن الاكتظاظ يقلل من فعالية تقنيات التدريس التي يعتمد عليها المعلم، بينما 9,3% لا يوافقون على ذلك، ويعزو الباحث ذلك إلى أن أغلب استراتيجيات التعلم النشط والتعلم التعاوني وكذلك التعلم بالاكشاف وغيرها من الاستراتيجيات يصعب تنفيذها في صفوف مكتظة وهو ما يُؤكده بلامون الزبير في كتابه استراتيجيات التدريس ومهاراته⁽²²⁾.

■ **تشير نتائج العبارة الخامسة: (الاكتظاظ في الصفوف يساهم في زيادة الضغط النفسي على المعلم ويؤثر في أدائه):** إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر بـ 2,913 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري بـ 0,365 أي لا يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 94% من المستجوبين يوافقون على أن الاكتظاظ في الصفوف يساهم في زيادة الضغط النفسي على المعلم ويؤثر في أدائه، بينما 6% لا يوافقون على ذلك، ويعزو الباحث ذلك إلى أن عدم قدرة المعلم على إدارة الصف بسبب كثرة الطلاب وكذا عدم قدرته على تنفيذ استراتيجيات تدريس فعالة تجعله يشعر بالتقصير تجاه واجباته، وكثرة المشاكل الصفية في هذه الصفوف أيضاً تُسبب ضغطاً كبيراً على المعلم نفسياً وجسدياً وذلك أن التعامل مع الأعداد الكبيرة للطلاب أمر مرهق وصعب.

■ **تشير نتائج العبارة السادسة: (يقلل الاكتظاظ الصفّي من قدرة المعلم على حل المشاكل الصفية):** إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر بـ 2,746 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري بـ 0,615 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 84% من المستجوبين يوافقون على أن تراكم الطلاب في بعض المدارس يعود إلى محدودية الفرص التعليمية في المناطق المختلفة، بينما 9,3% لا يوافقون على ذلك، وهو ما يُؤكّد نتائج العبارة الثالثة، فغياب الانضباط في الصف يعني كثرة المشاكل الصفية.

▪ تشير نتائج العبارة السابعة: (الاكتظاظ الصفّي يحد من قدرة المعلم على تقديم شرح متعمق ومفصل للموضوعات): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر بـ 2,840 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري بـ 0,519 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 86% من المستجوبين يوافقون على أن الاكتظاظ الصفّي يحد من قدرة المعلم على تقديم شرح متعمق ومفصل للموضوعات، بينما 16% لا يوافقون على ذلك، أي أن أغلب المعلمين يرون أن العدد الكبير للطلاب يحد من قدرتهم على شرح وتوضيح المعارف والمعلومات للطلاب بشكل جيد، ويعزو الباحث ذلك إلى أن الصفوف المكتظة تُشتت المعلم وتؤثر في قدرته على تقديم الدرس بالشكل الصحيح الذي يُحقق النتائج المرجوة منه.

4-2 دور التكوين في تعزيز قدرة المعلم على التعامل مع الصفوف المكتظة

الجدول (14): تحليل وتفسير إجابات العينة حول المحور الثالث:

العبارات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التكرار والنسبة	غير موافق	محايد	موافق
1. تدريب المعلمين على استراتيجيات تدريس فعالة في الصفوف المكتظة يمكن أن يسهم في تحسين سير العملية التعليمية	2,586	0,505	التكرار	21	20	109
			النسبة %	14	13,3	72,7
2. إعداد المعلمين بشكل جيد يمكن أن يعزز من قدرتهم على التفاعل مع الطلاب في بيئات تعليمية مكتظة.	2,573	0,744	التكرار	23	18	109
			النسبة %	15,3	12	72,7
3. تكوين المعلمين في مجال إدارة الصفوف المكتظة يساعد في تقليل آثار الاكتظاظ على جودة التعليم.	2,646	0,676	التكرار	71	19	114
			النسبة %	11,3	12,7	76
4. توفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين يمكن أن يرفع من كفاءتهم في التعامل مع الاكتظاظ الصفّي.	2,700	0,642	التكرار	51	15	120
			النسبة %	10	10	80
	2,653	0,675	التكرار	17	18	115

76,7	12	11,3	النسبة			5. تعزيز التدريب المستمر للمعلمين على أساليب التدريس الفعّالة يسهم في تحسين العملية التعليمية في الصفوف المكتظة
122	15	13	التكرار	0,611	2,726	6. تكوين المعلمين في مهارات إدارة الوقت يعينهم على التعامل مع التحديات الناتجة عن الاكتظاظ
81,3	10	8,7	النسبة			
120	18	12	التكرار	0,603	2,720	7. تكوين المعلمين في مهارات التقييم الفعّالة يعزز من جودة التعليم في الصفوف المكتظة.
80	12	8	النسبة			
				0,552	2,658	المحور الثالث

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج تحليل الاستبيان من خلال Spss

من الجدول أعلاه نلاحظ ما يلي:

بلغ المتوسط الحسابي للمحور الثالث 2,658 وهذا يعني درجة موافقة جيدة، كما بلغ الانحراف المعياري 0,552 أي يوجد

تشنت في إجابات أفراد العينة وفيما يلي تفصيل للنتائج الإحصائية لعبارات هذا المحور، حيث نجد:

- تشير نتائج العبارة الأولى (تدريب المعلمين على استراتيجيات تدريس فعّالة في الصفوف المكتظة يمكن أن يسهم في تحسين سير العملية التعليمية): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,586 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,725 أي يوجد تشنت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 72,7 % من المستجوبين يوافقون على أن تدريب المعلمين على استراتيجيات تدريس فعّالة في الصفوف المكتظة يمكن أن يسهم في تحسين سير العملية التعليمية، بينما 27,3 % لا يوافقون على ذلك.
- تشير نتائج العبارة الثانية (إعداد المعلمين بشكل جيد يمكن أن يعزز من قدرتهم على التفاعل مع الطلاب في بيئات تعليمية مكتظة): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,573 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,744 أي يوجد تشنت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 72,7 % من المستجوبين يوافقون على أن إعداد المعلمين بشكل جيد يمكن أن يعزز من قدرتهم على التفاعل مع الطلاب في بيئات تعليمية مكتظة، بينما 27,3 % لا يوافقون على ذلك.

- تشير نتائج العبارة الثالثة: (تكوين المعلمين في مجال إدارة الصفوف المكتظة يساعد في تقليل آثار الاكتظاظ على جودة التعليم.): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,646 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,676 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 76% من المستجوبين يوافقون على أن تكوين المعلمين في مجال إدارة الصفوف المكتظة يساعد في تقليل آثار الاكتظاظ على جودة التعليم، بينما 24% لا يوافقون على ذلك.
- تشير نتائج العبارة الرابعة: (توفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين يمكن أن يرفع من كفاءتهم في التعامل مع الاكتظاظ الصفّي): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,700 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,642 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 80% من المستجوبين يوافقون على أن توفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين يمكن أن يرفع من كفاءتهم في التعامل مع الاكتظاظ الصفّي، بينما 20% لا يوافقون على ذلك.
- تشير نتائج العبارة الخامسة: (تعزيز التدريب المستمر للمعلمين على أساليب التدريس الفعّالة يسهم في تحسين العملية التعليمية في الصفوف المكتظة.): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,653 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,675 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 76,7% من المستجوبين يوافقون على أن تعزيز التدريب المستمر للمعلمين على أساليب التدريس الفعّالة يسهم في تحسين العملية التعليمية في الصفوف المكتظة، بينما 23,3% لا يوافقون على ذلك.
- تشير نتائج العبارة السادسة: (تكوين المعلمين في مهارات إدارة الوقت يعينهم على التعامل مع التحديات الناتجة عن الاكتظاظ) إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,726 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,611 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 81,3% من المستجوبين يوافقون على أن تكوين المعلمين في مهارات إدارة الوقت يعينهم على التعامل مع التحديات الناتجة عن الاكتظاظ، بينما 18,7% لا يوافقون على ذلك.
- تشير نتائج العبارة السابعة: (تكوين المعلمين في مهارات التقييم الفعّالة يعزز من جودة التعليم في الصفوف المكتظة): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,720 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,603 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 80% من المستجوبين يوافقون على أن تكوين المعلمين في مهارات التقييم الفعّالة يعزز من جودة التعليم في الصفوف المكتظة، بينما 20% لا يوافقون على ذلك.

ويعزو الباحث ذلك لأن العديد من المشاكل التي تعترض المعلمين في الغالب تكون نتيجة جهلهم ببعض الاستراتيجيات وكذا ضعف مهاراتهم المهنية المتعلقة بالمهنة ، لأن عدم تكوين المعلمين بطريقة كافية يجعلهم لا يملكون الأدوات والمعارف الكافية لإدارة صفوفهم وتقديم دروسهم ، وهو ما لاحظته الباحثة أيضا في الدورات التدريبية التي قدمها للمعلمين حيث لوحظ تطور مستواهم وقدرتهم على حل العديد من مشاكل الصف فقط من خلال اكسابهم معلومات جديدة واستراتيجيات فعالة من خبراء في الميدان وهذا ما يؤكد موافقة أغلب المعلمين على أن التكوين سيساعدهم في تخط صعوبات التدريس ومشاكل الاكتظاظ الصفّي .

5-2 الاستراتيجيات والحلول المقترحة للتصدي لظاهرة الاكتظاظ الصفّي

الجدول (15): تحليل وتفسير إجابات العينة حول المحور الرابع:

العبارات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التكرار والنسبة	غير موافق	محايد	موافق
1. يجب على الحكومات تخصيص ميزانيات إضافية لبناء مدارس جديدة لتقليل الاكتظاظ.	2,953	0,291	التكرار	3	1	146
			النسبة %	2	0,7	97,3
2 استخدام التكنولوجيا في التعليم يساهم بشكل كبير في تقليل تأثير الاكتظاظ الصفّي.	2,526	0,739	التكرار	22	27	101
			النسبة %	14,7	18	67,3
3. من الضروري زيادة عدد الفصول الدراسية وتوزيع الطلاب بشكل أكثر كفاءة بين المدارس	2,820	0,519	التكرار	9	9	132
			النسبة %	6	6	88
4. بناء مدارس إضافية في المناطق الريفية والحضرية يساعد في تخفيف مشكلة الاكتظاظ وتحسين تجربة التعليم.	2,933	0,341	التكرار	4	2	144
			النسبة %	2,7	1,3	96
	2,893	0,420	التكرار	6	4	140

93,3	2,7	4	النسبة			5. يجب على الحكومات توفير الدعم المالي والتقني للمعلمين للتعامل مع الظروف الناتجة عن الاكتظاظ
73	30	47	التكرار	0,880	2,173	6. تشجيع التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد يمكن أن يساهم في تقليل الاكتظاظ في المدارس التقليدية.
48,7	20	31,3	النسبة			
14	1	2	التكرار	0,243	2,966	7. ينبغي تقليص أعداد الطلاب في الصفوف الدراسية لتوفير بيئة تعليمية أفضل.
98	0,7	1,3	النسبة			
				0,296	2,752	المحور الرابع

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج تحليل الاستبيان من خلال Spss

من الجدول أعلاه نلاحظ ما يلي:

بلغ المتوسط الحسابي للمحور الرابع 2,752 وهذا يعني درجة موافقة جيدة، كما بلغ الانحراف المعياري 0,296 أي لا يوجد تشتت في إجابات أفراد العينة وفيما يلي تفصيل للنتائج الإحصائية لعبارة هذا المحور، حيث نجد:

- تشير نتائج العبارة الأولى (يجب على الحكومات تخصيص ميزانيات إضافية لبناء مدارس جديدة لتقليل الاكتظاظ): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,953 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,291 أي لا يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 97,3 % من المستجوبين يوافقون على أن يجب على الحكومات تخصيص ميزانيات إضافية لبناء مدارس جديدة لتقليل الاكتظاظ، بينما 2,7 % لا يوافقون على ذلك.
- تشير نتائج العبارة الثانية (استخدام التكنولوجيا في التعليم يساهم بشكل كبير في تقليل تأثير الاكتظاظ الصفّي): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,526 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,739 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 67,3 % من المستجوبين يوافقون على أن استخدام التكنولوجيا في التعليم يساهم بشكل كبير في تقليل تأثير الاكتظاظ الصفّي، بينما 27,3 % لا يوافقون على ذلك، ويعزو الباحث إلى أن التكنولوجيا واستخدام وسائل تقنية ستساهم في تقريب المعلم من طلابه بشكل أسهل وأفضل كاستخدام أجهزة العرض

التي تعتبر وسيلة لجذب انتباه الطلاب وتحفيز تفاعلهم، وكذلك الواجبات اللاصفية عبر تطبيقات الأسئلة التفاعلية والاستبيانات سُخف عبء التقييم على المعلم .

■ تشير نتائج العبارة الثالثة: (من الضروري زيادة عدد الفصول الدراسية وتوزيع الطلاب بشكل أكثر كفاءة بين المدارس): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,820 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,519 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 88% من المستجوبين يوافقون على أن من الضروري زيادة عدد الفصول الدراسية وتوزيع الطلاب بشكل أكثر كفاءة بين المدارس، بينما 12% لا يوافقون على ذلك، فزيادة المدارس لوحدها لا تكفي إن لم يتم تنظيم وتوزيع الطلاب بشكل متوازن بين المدارس، وذلك لأن توزيع الطلاب لا يتعلق بعدد المدارس فقط بل بعدة عوامل أخرى ذُكرت سابقاً كالنزوح السكاني نحو بعض المدن، أو توجه الطلاب لمدارس معينة لأسباب مختلفة تتعلق بالتجهيز والأنظمة .

■ تشير نتائج العبارة الرابعة: (بناء مدارس إضافية في المناطق الريفية والحضرية يساعد في تخفيف مشكلة الاكتظاظ وتحسين تجربة التعليم): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,933 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,341 أي لا يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، حوالي 96% من المستجوبين يوافقون على أن كما أن بناء مدارس إضافية في المناطق الريفية والحضرية يساعد في تخفيف مشكلة الاكتظاظ وتحسين تجربة التعليم، بينما 4% لا يوافقون على ذلك.

■ تشير نتائج العبارة الخامسة: (يجب على الحكومات توفير الدعم المالي والتقني للمعلمين للتعامل مع الظروف الناتجة عن الاكتظاظ): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر ب 2,893 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري ب 0,420 أي لا يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 93,3% من المستجوبين يوافقون على أن يجب على الحكومات توفير الدعم المالي والتقني للمعلمين للتعامل مع الظروف الناتجة عن الاكتظاظ، بينما 6,7% لا يوافقون على ذلك ويعزو الباحث ذلك إلى زيادة عدد الطلاب الذي يزيد من الضغط على المعلم ويؤثر في قدرته على تعليم جيد لطلابه، وأي دعم حكومي للمعلمين سيحسن من ظروفهم خاصة تلك المتعلقة بتوفر الوسائل التدريسية والمستلزمات المطبعية والتقنية التي من شأنها أن تساعدهم في إدارة صفوفهم وتقديم دروسهم .

▪ تشير نتائج العبارة السادسة: (تشجيع التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد يمكن أن يسهم في تقليل الاكتظاظ في المدارس التقليدية) إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر بـ 2,173 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري بـ 0,880 أي يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 48,7% من المستجوبين يوافقون على أن تشجيع التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد يمكن أن يسهم في تقليل الاكتظاظ في المدارس التقليدية، بينما 51,3% لا يوافقون على ذلك.

▪ تشير نتائج العبارة السابعة: (ينبغي تقليص أعداد الطلاب في الصفوف الدراسية لتوفير بيئة تعليمية أفضل): إلى أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر بـ 2,966 ما يعني درجة موافقة جيدة وانحراف معياري بـ 0,243 أي لا يوجد تشتت في إجابات المبحوثين، كما أن حوالي 98% من المستجوبين يوافقون على أن ينبغي تقليص أعداد الطلاب في الصفوف الدراسية لتوفير بيئة تعليمية أفضل، بينما 2% لا يوافقون على ذلك.

3- اختبار فرضيات الدراسة

في هذا المبحث سنحاول اختبار صحة الفرضيات المدرجة سابقاً والمتعلقة بالجانب التطبيقي من الدراسة، وهذا ما سنوضحه فيما يلي:

الجدول رقم (16): نتائج اختبار one sampler T-test المتعلق بفرضيات الدراسة

الاتجاه	المتوسط الحسابي	مستوى معنوية اختبار T	الاستبيان
موافق	2,755	0,000	المحور الاول
موافق	2,844	0,000	المحور الثاني
موافق	2,658	0,000	المحور الثالث
موافق	2,752	0,000	المحور الرابع
موافق	2,752	0,000	الاستبيان

المصدر: تم اعداده بناءً على نتائج التحليل الاحصائي SPSS

بالاعتماد على دلالة النتائج البارزة في قيم الجدول أعلاه والتي كان فيها مستوى الدلالة المعنوية يقل عن 5% أي 0.05 (تساوي

0,000) يمكن القول إن الاكتظاظ يؤثر بشكل واضح وكبير على أداء المعلم أو الأستاذ بشكل واضح وكبير حيث:

- سجل المتوسط الحسابي للمحور الأول بقيمة قدرت ب 2,755، وهو محصور ضمن المجال (3-2,34) والذي يؤكد المستوى المرتفع بحسب سلم ليكارت الثلاثي، ومنه تقبل الفرضية الأولى موضع الاختبار، والتي كان مفادها " الاكتظاظ في الصفوف الدراسية بالمرحلة المتوسطة في ولاية بسكرة بسبب تزايد عدد الطلاب وقلة الموارد التعليمية".
- سجل المتوسط الحسابي للمحور الثاني بقيمة قدرت ب 2,844، وهو محصور ضمن المجال (3-2,34) والذي يؤكد المستوى المرتفع بحسب سلم ليكارت الثلاثي، ومنه تقبل الفرضية الفرعية الثانية موضع الاختبار، والتي كان مفادها " أداء المعلم يتأثر بشكل سلبي بسبب الاكتظاظ".
- سجل المتوسط الحسابي للمحور الثالث بقيمة قدرت ب 2,658، وهو محصور ضمن المجال (3-2,34) والذي يؤكد المستوى المرتفع بحسب سلم ليكارت الثلاثي، ومنه تقبل الفرضية الفرعية الثالثة موضع الاختبار، والتي كان مفادها " يؤثر تكوين المعلمين بشكل كبير في قدرتهم على التعامل مع الصفوف المكتظة".
- سجل المتوسط الحسابي للاستبيان ككل بقيمة قدرت ب 2,725، وهو محصور ضمن المجال (3-2,34) والذي يؤكد المستوى المرتفع بحسب سلم ليكارت الثلاثي، ومنه تقبل الفرضية الرئيسية موضع الاختبار، والتي كان مفادها " يؤثر اكتظاظ الصفوف الدراسية سلبيًا على أداء المعلمين، ويعزز التكوين المتخصص قدرتهم على مواجهته".

خاتمة

من خلال نتائج الدراسة التي توصلت إليها الباحثة يمكن القول أن الاكتظاظ الصفّي ظاهرة سلبية تُؤثر على سير العملية التعليمية، وهي مُشكلة تُعرقل المعلم وتُحد من قدرته على تقديم تعليم جيد لطلابه ، وتعود أسباب هذه المشكلة الى تزايد أعداد السكان بشكل كبير مقابل ضعف الهياكل القاعدية وقلة اهتمام الدولة بالتعليم ، وقد تصل بعض الصفوف الدراسية الى 50 طالب وأكثر ما يجعل المعلم يعاني من ضغوطات نفسية في إدارة هذه الصفوف وتحقيق نتائج مرضية وأيضاً تحرم الطلاب من تلقي تعليم فردي خاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات في التعلم او تراجع في المستوى التحصيلي بسبب العدد الكبير داخل الصف الواحد ، وأمام كل هذه المشكلات والتأثيرات السلبية يبدو التطور التعليمي والثورات التربوية بعيد المنال ولا يمكن اعتباره حلاً لهذه الظاهرة في الوقت الحالي رغم اثبات الدراسات أن الاهتمام بالتعليم وبالمنشآت التعليمية من شأنه تطوير التعليم والحد من المشاكل التي تطال الميدان التربوي التعليمي ، ولكنها بشكل عام وفي الوقت الحالي قد تكون صعبة التطبيق وتحقيقها بعيد المدى كما ذكرنا سابقاً ، في حين أنه يمكن التقليل من أثر مشكلة الاكتظاظ بالصفوف الدراسية على المدى القريب من خلال وعي المعلم بهذه المشكلة ودور التكوين الذاتي والمتخصص في مواجهتها ، وذلك انطلاقاً من أن التغيير على مستوى الفرد يكون أعلى تأثيراً لأن الفرد في هذه الحالة يُمثل حجر أساس في عملية التعلم والمتمثل في المعلم ، معلم واحد كفاء يعني تعلم جيد ونتائج مُرضية لعدة صفوف دراسية ولسنوات عديدة وان كانت الظروف صعبة ، واستثمار الحكومات في عملية التكوين سيكون تأثيره كبير جداً ليس على مستوى إدارة اعداد كبيرة من الطلاب فقط بل في تطوير عدة مجالات أخرى تتعلق بمهارات مختلفة يمكن للمعلم أن يُساهم من خلالها في تقديم تعلم جيد لطلابه كمهارة التقييم والإدارة الصفية ، وهو ما سيعود حتماً على المنظومة التربوية بمنفعة كبيرة بأقل التكاليف وفي أقل وقت ، ومن هنا ترى الباحثة أنه لمواجهة مشكلة الاكتظاظ الصفّي يجب أن يكون التغيير والتحسين على مستوى الأفراد أولاً كي تُثمر جهودات الحكومات ، مُعلم غير كفاء في صف دراسي مثالي لن يحقق نتائج في حين أن معلم كفاء ولو كان أمام صف دراسي غير مثالي يمكنه أن يُحقق نتائج من خلال مهاراته في حل المشكلات ، وانطلاقاً من هنا يمكن احداث التغيير .

النتائج العامة للدراسة:

- 1- يتسبب النمو السكاني الكبير والنزوح نحو المدن في اكتظاظ الصفوف الدراسية ويتفاقم إذا قابله ضعف التجهيزات وقلة الاهتمام بالمنشآت التعليمية.
- 2- يعتبر المعلمون الاكتظاظ الصفّي المُعرقل الأول لهم في تقديم تعليم جيد لطلابهم.

3- تعاني أغلب الولايات الجزائرية من مشكلة الاكتظاظ الصفّي .

4- التكوين الذاتي للمعلم يُعتبر أبسط حل وأكثره تأثيرا ويمكنه احداث التغيير الآني، وأن وعي المعلمين بتأثيره

وأهميته سيُمكنهم من حل عدة مشكلات مهنية قد تعترضهم في ظل الظروف الصعبة بشكل عام في

المدارس بالجزائر .

5- رغم المبادرات الحكومية العديدة في مجال التعليم الا أنها لازالت لم تُحقق الأهداف المرجوة منها، وأنها

تحتاج الى الاستثمار في الأفراد كي تسير عملية التطوير بطريقة أفضل وأسرع.

توصيات الدراسة:

انطلاقا من نتائج الدراسة يمكن أن نُقدم بعض التوصيات التي من شأنها أن تُقلل من مشكلة الاكتظاظ الصفّي، ولنا أن

نصنفها كما يلي:

أولا- لأصحاب القرار والجهات المسؤولة:

- تطوير برامج التكوين المستمر للمعلمين: تصميم برامج تكوين تخصصية لمساعدة المعلمين على إدارة الصفوف المكتظة بفعالية.
- تعزيز المهارات القيادية والتنظيمية للمعلمين لمواجهة التحديات المترتبة عن الاكتظاظ الصفّي.
- توفير موارد تعليمية إضافية: زيادة عدد الوسائل التعليمية (مثل الأجهزة الرقمية والمواد التفاعلية) التي تدعم التعليم في بيئات مكتظة.
- تشجيع استخدام التكنولوجيا لتقليل الضغط على المعلم وتيسير عملية التعليم.
- إعادة النظر في سياسات توزيع الطلاب: دراسة إعادة توزيع الطلاب بشكل متوازن لتخفيف الضغط على الصفوف المكتظة.
- إشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي: تعزيز التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور لتقليل الضغط النفسي الناتج عن الاكتظاظ الصفّي.
- تنظيم ورش عمل وحملات توعوية حول دور المجتمع في دعم المدارس المكتظة.
- زيادة الاستثمارات في البنية التحتية التعليمية: التوصية بتخصيص ميزانيات أكبر لبناء مدارس جديدة وتقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية.

- تحسين المرافق التعليمية لجعل الصفوف المكتظة أكثر ملاءمة للتعليم.

ثانياً/ للمعلمين

- تبني استراتيجيات تعليمية فعّالة
- استخدام استراتيجيات تدريسية لمواكبة الأعداد الكبيرة من الطلاب كالتعلم التعاوني، والتعلم العنقودي لتشجيع التفاعل بين الطلاب وتقليل العبء على المعلم.
- تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة داخل الصف واستخدام أسلوب التفويض.
- التركيز على التعلم الذاتي والمشاريع التي تمكن الطلاب من العمل بشكل مستقل أو جماعي والاستعانة بالمشاريع والواجبات اللاصفية.
- التمكن من مهارة إدارة الوقت.
- التخطيط الفعال للحصص الدراسية لضمان تحقيق أكبر قدر من النتائج في أقل وقت.
- تخصيص أوقات محددة داخل الحصة للإجابة على أسئلة الطلاب أو مراجعة ما تم شرحه.
- تطوير أساليب الإدارة الصفية المبتكرة مثل استخدام الإشارات غير اللفظية أو الأنشطة التي تقلل الفوضى.
- تعزيز الانضباط وتشجيع الطلاب على احترام قواعد الصف من خلال بناء نظام داخلي محدد وواضح يلتزم به الجميع _ دستور القسم _ .
- استخدام التكنولوجيا: الاستفادة من أدوات التكنولوجيا (مثل العروض التقديمية، الفيديوهات التعليمية، والتطبيقات) للفت انتباه الطلاب وإيصال المعلومة بطريقة أسرع، واستخدام منصات تعليمية تتيح للطلاب متابعة الدروس إلكترونياً وتخفيف الأعباء على المعلم.
- تعزيز التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور: إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية لتعزيز دعمهم للطلاب خارج الصف، وبناء علاقة إيجابية مع الطلاب لفهم احتياجاتهم الفردية والتقليل من المشاكل الصفية.
- تنمية المهارات الشخصية والمهنية: الاستمرار في تطوير الذات من خلال حضور ورش العمل والدورات التدريبية التي تركز على إدارة الصفوف المكتظة، قراءة كتب وأبحاث حديثة حول استراتيجيات التعامل مع الاكتظاظ وتحسين الأداء التعليمي.

- العناية بالصحة النفسية والجسدية: تخصيص وقت خاص للاهتمام بالذات لتقليل من الاجهاد وتطبيق تقنيات الاسترخاء وإدارة الضغوط لتجنب الاحتراق الوظيفي.
- التكيف مع الفروقات الفردية: تطوير أنشطة متنوعة تناسب مستويات الطلاب المختلفة داخل الصف، تخصيص دقائق محددة لدعم الطلاب الذين يحتاجون إلى مزيد من الشرح أو المراجعة، التنوع في طرق التدريس.
- الاستفادة من الزملاء: العمل بروح الفريق مع زملاء المهنة لتبادل الخبرات والحلول العملية لمواجهة الاكتظاظ، طلب المساعدة من مرشدين تربويين أو مختصين في تطوير استراتيجيات مناسبة.

آفاق الدراسة :

- تشجيع الباحثين على دراسة مشكلة الاكتظاظ أثره على عملية التعلم وأداء المعلم.
- اقتراح بحوث تركز على تأثير الاكتظاظ على نتائج التعلم وكيفية تحسينها باستخدام تقنيات تعليمية مبتكرة.
- الاهتمام بالبحوث المنشورة سابقا في موضوع الاكتظاظ الصفّي ومشاركتها مع المجتمع التربوي.
- تشجيع المعلمين على ابتكار استراتيجيات تعليمية جديدة تناسب الصفوف الكبيرة .
- تصميم برامج تدريبية متخصصة للمعلمين تُركز على مهارات إدارة الصفوف المكتظة .
- الشراكات الدولية :الاستفادة من تجارب دول نجحت في التقليل من مشاكل الاكتظاظ وبرامج تبادل المعلمين بين الدول المتطورة تعليميا ودول العالم العربي
- تسليط الضوء على الآثار النفسية لهذه المشكلة وتأثيراتها على المعلم وتعجيل الحلول لتقديم الدعم لهم .
- رفع وعي المجتمع حول هذه المشكلة والدعوة لتضافره من أجل حلّها .

المصادر والمراجع

أ/ المصادر:

1- القران الكريم

ب/ المراجع:

1- حسن شحاتة، نحو تطوير التعليم في الوطن العربي بين الواقع والمستقبل، الدار المصرية اللبنانية، مصر، 2003،

ص 27

2- سعيد حميد المسعودي، هناء عبد الكريم التميمي، سعيد جاسم الأسدي، التنمية المهنية القائمة على الكفاءات

والكفايات التعليمية، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، ص44

3- محمد محجوبي، علي الضيف، تكوين المعلمين في إطار بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات وتحديات الواقع التدريسي،

جامعة زيان عاشور، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجلفة، ص14

4- سعيد حميد المسعودي، المرجع السابق، ص34/36

5- موسى محمد غنيمات، صعوبات التعلم واقع وأفاق، دار المعتر للنشر والتوزيع، الأردن، 2025، ص97

6- زهية ش، اكتظاظ ومؤسسات تربوية في وضعية كارثية، موقع المساء، 27 سبتمبر 2023 .

7- عبد الحفيظ سجال، الاكتظاظ في الأقسام مُشكلة تآبة الحل في قطاع التربية، موقع جزائر الترا، 19 أكتوبر 2024.

8- زهية ش، مؤسسات جديدة وشاليهات لتخفيف الاكتظاظ، موقع المساء، 21 سبتمبر 2024.

9- نشيدة قوادري، احتواء أزمة الاكتظاظ بالمدارس، موقع الشروق الرسمي 03 أوت 2024.

10- مقدم أمال، واقع تكوين المعلمين واحتياجاتهم في الجزائر، مجلة الحوار الثقافي، المجلد 10، العدد 1، ص5.

11- مجموعة من الأساتذة، تنويع التدريس في الفصل لتحسين التعليم والتعلم في مدارس الوطن العربي، مكتب

اليونيسكو الإقليمي، لبنان، 2008، ص83

12- سامي عبد الله خصاونة، عزت محمد، منى مؤتمن، واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره،

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ص62

13- ابن منظور، لسان العرب، نشر دب الحوزة، إيران، 1984، الجزء 15، ص 225

- 14- دباب زهية، اكتظاظ الصفوف الدراسية وتأثيره على التحصيل العلمي للطلبة الجامعيين، دراسة ميدانية جامعة محمد خيضر، المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، ص16
- 15- قاسم دويكات، جغرافية الوطن العربي الطبيعية والبشرية والسياسية، جامعة مؤتى، اليرموك، 2000، ص12
- 16- أسامة محمد السيد، عباس حلمي الجمل، التدريب والتنمية المهنية المستدامة، دار العلم والايمان للنشر، عمان، الأردن، 2012، ص 12_13
- 17- ماجد بن سالم الغامدي، الشامل في المنهاج وطرق التدريس، شبكة الألوكة، 2018، ص18
- 18- وليد العيد، تكييف البرامج التعليمية الجديدة وأثرها على الأداء التربوي للمعلم، دراسة على عينة من المعلمين، جامعة حسبية بن بوعلي، الجزائر، ص 25
- 19- عبد الرحمان محمد، أسس البحث العلمي والتطبيقات، دار الفكر العربي، 2020، ص 34
- 20- عبد الغني محمد إسماعيل العربي، أساسيات البحث التربوي، دار الكتاب الجامعي، صنعاء، اليمن، 2013، ط1، ص93.
- 21- المرجع نفسه، نفس الصفحة
- 22- الزبير بلمامون، استراتيجيات التدريس ومهاراته، دار الخلدونية، الجزائر، 2020، ص93،90،57.

قائمة الملاحق

لفتح وعرض الملحق يُرجى مسح الكود الخاص به

رابط فتحه	وصفه	الملحق
	<ul style="list-style-type: none"> • استبيان الكتروني يشمل أسئلة مقسمة لأربع محاور تشمل فرضيات وأهداف الدراسة . • تم توزيعه على المعلمين الذين يعانون من الاكتظاظ الصفّي في الطور المتوسط بولاية بسكرة • وأجاب عنه 150 معلم. • تم بناء نتائج الدراسة من خلاله 	الاستبيان الأساسي للدراسة
	<ul style="list-style-type: none"> • نتائج الاستبيان والمتمثلة في ردود المعلمين على جميع الأسئلة . • النتائج في شكل رسوم بيانية 	ردود ونتائج الاستبيان
	<ul style="list-style-type: none"> • استبيان الكتروني يشمل أسئلة عامة تتعلق بموضوع الدراسة • تم توزيعه على المعلمين في الجزائر من مختلف الاطوار • أجاب عنه 350 معلم من مختلف الولايات الجزائرية • تم الاستعانة به لتوضيح بعض الظواهر والنقاط المتعلقة بالموضوع وتأكيد النتائج 	الاستبيان الثانوي

	<ul style="list-style-type: none"> • المتمثلة في ردود المشاركين في الاستبيان • النتائج في شكل رسوم بيانية توضح الظاهرة 	<p>نتائج الاستبيان الثانوي</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الاكتظاظ الصفي 	<p>الدراسات السابقة</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • قوائم تضم عناوين البريد الالكتروني للمعلمين الذين أجابوا على الاستبيان الالكتروني الموزع عليهم • تم استئذان المعلمين قبل عرضها وتم حفظ بيانات المعلمين الخاصة 	<p>قوائم المعلمين المشاركين في الاستبيان</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • خطة لتدريب المعلمين في إدارة وتدريس الصفوف المكتظة • تتضمن الخطة : اهداف التدريب واحتياجات المتدربين، محتوى ووسائل التدريب المقترح • خطة لتقييم التدريب • الملف في شكل pdf 	<p>خطة تدريب مقترحة من الباحثة انطلاقا من النتائج</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • دليل عملي مقترح للمعلمين في إدارة وتدريس الصفوف الدراسية المكتظة • توصيات عامة للمعلمين • يمكن اعتباره خطة مبدئية للبدء في التحسين 	<p>دليل عملي مقترح</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • حساب أنستغرام يجمع أكثر من 200 ألف معلم • حيث تُجري الباحثة استبيانات واستطلاعات يوميا عبر خاصية الستوري لتحديد احتياجات المعلمين • ننشر فيه نتائج الأبحاث والمحتوى الموجه للمعلمين 	<p>حساب مجتمع المعلمين</p>